

La formation continue dans l'enseignement supérieur public en 2021

En 2021, la formation continue dans l'enseignement supérieur public sous tutelle du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche (MESR) génère un chiffre d'affaires de 472 millions d'euros et concerne 324 000 stagiaires. Si le chiffre d'affaires est en hausse par rapport à 2020, année de crise sanitaire, il reste inférieur à celui de 2019. En moyenne, les stagiaires en université suivent 157 heures de formation au total – majoritairement en centre de formation. Plus de 102 000 diplômés ont été délivrés en formation continue, pour les deux tiers des diplômés nationaux.

En 2021, après une année de crise sanitaire, les ressources de la formation continue sont en hausse, en particulier dans les écoles

Au cours de l'année civile 2021, la formation continue au sein des établissements publics sous tutelle du MESR génère un chiffre d'affaire de 472 millions d'euros et concerne 324 000 stagiaires.

La formation continue en 2021 : nombre de stagiaires et ressources

	Nombre de stagiaires (en milliers)	Chiffre d'affaires (en millions d'euros)	Origines des ressources (en %)				
			Entreprises	OPCO ou gestionnaires de fonds (2)	Pouvoirs publics	Contrats conclus avec des particuliers	Autres
Ensemble	324	472	20	18	22	24	16
Universités (1)	263	328	21	21	18	22	18
Cnam	42	105	11	11	41	25	12
Écoles	19	39	33	17	11	31	8

(1) Universités, y compris IUT, INP et UT

(2) OPCO : Opérateurs de Compétences – ils succèdent depuis 2019 aux Organismes Paritaires Collecteurs Agrégés (OPCA).

Source : MESR-SIES, enquête sur la Formation Continue

Le chiffre d'affaire de la formation continue progresse de 4 % après une année de crise sanitaire en 2020 qui avait conduit à une forte diminution des activités de formation continue. Malgré cette hausse, le chiffre d'affaire total généré par la formation continue reste inférieur à celui de 2019 (- 3 % par rapport à 2019 à champ constant).

Le seul champ des universités représente 70 % de ce chiffre d'affaire et 81 % des stagiaires de la formation continue. Si les écoles continuent de ne représenter qu'une faible part dans les activités de la formation continue, elles connaissent néanmoins une hausse importante de leur activité en 2021 (+ 48 % du chiffre d'affaire en un an). C'est d'ailleurs dans ces établissements que le nombre de stagiaires progresse le plus (+ 28 % par rapport à 2020 contre + 2 % en université).

Au sein des écoles ou des universités, les fonds privés – les entreprises et les Opérateurs de Compétences (OPCO) – sont les premiers financeurs de la formation continue. Dans les écoles et grands établissements, la moitié des ressources de la formation continue est ainsi issue de ces fonds : 33 % provient des entreprises, 17 % des OPCO. En université, la part des fonds privés s'élève à 42 % au total.

Au sein des centres Cnam, les pouvoirs publics sont par contre les premiers financeurs de la formation continue (41 %).

Les salariés, premier public de la formation continue pour des formations suivies en moyenne plus courtes

En 2021, la formation continue concerne près de 263 000 stagiaires en université, 42 000 dans les centres Cnam et 19 000 dans les écoles et grands établissements. Au sein de ces dernières, près de la moitié des stagiaires sont des salariés (47 %). Dans les universités, les particuliers et les salariés sont les premiers publics de la formation continue (respectivement 39 % et 40 %).

Répartition des inscriptions en formation continue selon le type de stagiaire et d'établissement (en %)

(1) Universités, y compris IUT, INP et UT

Source : MESR-SIES, enquête sur la Formation Continue

La durée moyenne totale de formations est de 157 heures au sein des universités et de 148 heures dans les écoles et grands établissements. Parmi les temps de formations, les « durées pédagogiques » sont distinguées des « durées pratiques » - autrement dit les heures de formations en centre de formation sont distinguées des heures de formations pratiques suivies par exemple lors de stages.

Selon le type d'établissement le temps de formation moyen suivi en centre n'est pas le même : les durées moyennes pédagogiques représentent ainsi plus de 70 % du temps de formation en universités ainsi qu'au sein des centres Cnam, contre 41 % dans les écoles.

La durée moyenne de formation varie également selon le type de public : le temps total de formation moyen des personnes en recherche d'emploi aidées est le plus long, notamment en universités et en écoles où il dépasse les 300 heures. Dans ces établissements, les salariés suivent par contre des formations plus courtes, en particulier dans les écoles où la durée moyenne de formation totale est inférieure à 100h (94h en moyenne).

Durées moyennes des formations suivies selon le type de stagiaire (en heures)

	Durée moyenne totale (heures)			Durée moyenne pédagogique (heures)		
	Universités (1)	Ecoles et grands établissements	Cnam	Universités	Ecoles et grands établissements	Cnam
Ensemble	157	148	188	118	61	131
Salariés	175	94	203	128	55	140
Personnes en recherche d'emploi aidées	313	363	179	239	197	104
Particuliers	118	261	170	87	62	129
Autres stagiaires	131	101		113	59	

(1) Universités, y compris IUT, INP et UT

Source : MESR-SIES, enquête n°6 – Formation Continue

A l'université, davantage de stagiaires de la formation continue préparant un diplôme national

Au sein des écoles et grands établissements, près de la moitié des stagiaires de la formation continue prépare une formation courte (46 %) - formation dont la durée est inférieure à 100h qui ne fait pas l'objet d'une inscription aux registres nationaux. A l'université, les stagiaires de la formation continue préparent plus souvent un diplôme national (39 %). Les diplômes d'université comptent un peu plus du tiers des effectifs stagiaires (34 %) au sein des universités. Dans les centres Cnam, un tiers des inscriptions en formation continue concerne une formation modulaire propre au Cnam.

Répartition des stagiaires de la formation continue selon le type de diplômes préparés et d'établissement (en %)

	Universités (1)	Ecoles et grands établissements	Cnam	Ensemble
Diplômes nationaux	39	32	60	46
Formations modulaires du Cnam	0	0	31	11
Diplômes d'université	34	10	8	23
Formations courtes	15	46	0	11
Conférences inter-âges	6	1	0	4
Prestations d'accompagnement (VAE, bilans, autres) (2)	6	11	1	4
Total	100	100	100	100

(1) Universités, y compris IUT, INP et UT

(2) Pour les centres Cnam, seuls les prestations de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) sont incluses

Source : MESR-SIES, enquête n°6 - Formation Continue

Plus de 102 000 diplômes délivrés en formation continue, en majorité au sein des universités

Parmi l'ensemble des 102 000 diplômes délivrés dans le cadre de la formation continue en 2021, les établissements universitaires en délivrent 94 000. Au sein de ces établissements, plus de 47 000 diplômes sont délivrés à un niveau bac+3 ou plus, soit 84 % des diplômes délivrés en université dans le cadre de la formation continue. Parmi les diplômes de niveau bac+5 et plus en université,

18 600 sont des masters – soit un tiers des diplômes nationaux en université (33 %). Dans le cadre de la formation continue et sur l'ensemble de l'enseignement supérieur public, 63 800 diplômes nationaux sont délivrés – soit près de deux tiers des diplômes (60 %). On compte en 2021 plus de 5 500 diplômes délivrés par le Cnam au titre de la formation continue, dont une majorité de niveau bac+3 et bac+4.

Diplômes délivrés en formation continue dans l'enseignement supérieur public (en milliers)

	Universités (1)	Ecoles et grands établissements	Cnam (p)	Ensemble
Ensemble	94,1	2,6	5,5	102,2
Diplômes nationaux	56,3	2,0	5,5	63,8
Niveau IV (bac)	5,3	0,0	0,0	5,3
Niveau VI (bac +2)	3,7	0,0	0,7	4,4
Niveau VI (bac+3 et bac+4)	21,5	0,1	4,2	25,8
dont licences professionnelles	11,8	0,0	0,6	12,4
Niveau VII et VIII (bac+5 et plus)	25,8	1,8	0,6	28,2
dont masters	18,6	0,4	0,0	19,1
Diplômes d'établissement	37,8	0,7	0,0	38,5
Part des diplômes nationaux en %	60	75	100	62
Part des diplômes d'établissement (y.c DU) en %	40	25	0	38

(1) Universités, y compris IUT, INP et UT

(p) Données provisoires

Source : MESR-SIES, enquête n°6 – Formation Continue

Au niveau régional, les diplômes nationaux délivrés en université sont majoritaires et leur part représentent plus de 55% de leurs diplômes dans la plupart des régions. La part des diplômes d'établissement est plus importante au sein de trois régions : l'Ile-de-France (48 %), la Bourgogne-Franche-Comté et les Pays-de-la-Loire (43 % chacun). Les deux tiers des diplômes délivrés dans le cadre de la formation continue en université proviennent des régions Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-D'azur, Hauts-de-France et en Occitanie (62 %).

Tess PERRIN
MESR-SIES

Source : Enquête n°6 – « Bilan des actions de la formation continue auprès des établissements d'enseignement supérieur publics sous tutelle du Ministère en charge de l'enseignement supérieur qui dispensent de la formation continue ».
Champ : France métropolitaine, DROM, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.

L'enquête sur la formation continue est une enquête agrégée faisant le bilan de la formation continue à l'université (et établissements affiliés). De par sa nature une partie des données ont fait l'objet d'estimations (notamment au niveau national et régional pour le Cnam) - les effectifs de cette publication sont donc présentés en milliers.

Trois types d'établissement sont enquêtés : les universités (y compris IUT, INP et UT), le Conservatoire National des Arts et Métiers (Cnam) et les écoles et grands établissements publics sous tutelle du MESR parmi lesquels se trouve les écoles d'ingénieurs publiques extérieures aux universités, l'Inalco, l'IEP de Paris, les Ecoles Normales Supérieures et quelques grands établissements.

Le **Cnam** distingue les inscriptions administratives dans le centre du lieu de résidence ou principal, des "inscriptions pédagogiques" à un ou des modules d'enseignement pouvant être enregistrées dans un ou plusieurs centres Cnam. Les données de l'enquête portent ici sur la notion d'inscriptions administratives.

Pour en savoir plus : « [La formation continue dans l'enseignement supérieur public en 2020](#) », Note Flash, n°27, Décembre 2021 ; « [La formation continue dans l'enseignement supérieur](#) », RERS 2022, 6.14